

Imunosenescência na COVID-19: Uma Revisão Narrativa

Immunosenescence in COVID-19: A Narrative Review

Ana Beatriz Tognotti Costa¹, Camila Sacchelli Ramos²

Resumo: Os dados epidemiológicos sobre a COVID-19 destacam a idade como um dos principais fatores de risco para desfechos clínicos graves, incluindo óbitos. A compreensão dos mecanismos patogênicos do SARS-CoV-2 indicam tratar-se de uma doença inflamatória e trombótica na qual o padrão de resposta imunológica desempenha um papel crucial no controle da carga viral e nos danos aos tecidos. Esta revisão narrativa tem como objetivo discutir a imunosenescência e seu impacto na patogênese da COVID-19, especialmente em idosos. O envelhecimento celular do sistema imunológico interfere tanto na imunidade inata quanto na adaptativa, seja por exposição crônica a mediadores inflamatórios e subsequente dessensibilização de receptores envolvidos no reconhecimento de patógenos e danos aos tecidos, ou pela redução da ativação de linfócitos e plasmócitos, essenciais para a produção de anticorpos e manutenção da memória imunológica.

Palavras-chave: COVID-19, anticorpos, envelhecimento.

Abstract: The epidemiological data on COVID-19 highlight age as one of the main risk factors for severe clinical outcomes, including fatalities. Understanding the pathogenic mechanisms of SARS-CoV-2 indicates that it is an inflammatory and thrombotic disease in which the pattern of immune response plays a crucial role in controlling viral load and tissue damage. This narrative review aims to discuss immunosenescence and its impact on the pathogenesis of COVID-19, especially in the elderly. Cellular aging of the immune system interferes with both innate and adaptive immunity, whether through chronic exposure to inflammatory mediators and subsequent desensitization of receptors involved in the recognition of pathogens and tissue damage, or through the reduction of the activation of lymphocytes and plasma cells, essential for antibody production and maintenance of immunological memory.

Keywords: COVID-19, antibodies, aging.

¹ Centro de Ciências Biológicas e da Saúde - Universidade Presbiteriana Mackenzie, SP/ Brasil.

² Professora da UPM, PhD, Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM), Centro de Ciências Biológicas e da Saúde

1. Introdução

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o aumento da expectativa de vida da população é um dos grandes triunfos da humanidade, mas o envelhecimento também traz consigo novos desafios. O envelhecimento é caracterizado como um processo biológico natural de ordem multifatorial que abrange fatores moleculares, celulares e sistêmicos, influenciados pelo estilo de vida, alimentação, genética e estresse (MIRANDA, 2016).

No Brasil, o envelhecimento pode ser classificado da seguinte forma: “idosos jovens” – dos 60 aos 74 anos, “velhice” – dos 75 aos 89 anos e “indivíduos longevos” – acima de 90 anos (ALVES, 2019). Apesar dessa classificação arbitrária, entende-se que o processo de envelhecimento é heterogêneo e apresenta especificidades que dependem da genética individual, do modo de vida do indivíduo e do país onde se vive (BRAGA et al., 2019; FRIEDMAN, 2020; WARD et al., 2022).

A expectativa de vida humana aumentou significativamente no mundo desenvolvido nas últimas décadas em virtude dos fatores socioeconômicos e da melhoria da assistência médica. A população global está envelhecendo e espera-se que a proporção de idosos com 60 anos ou mais chegue a ser 21% de toda a população em 2050. Isso apresenta um grande desafio aos serviços públicos de saúde, visto que os idosos são uma população vulnerável a doenças infecciosas emergentes, como a influenza (H1N1), o vírus do Nilo Ocidental (WNV) e a síndrome respiratória aguda grave (SARS), além da recente pandemia da COVID-19 (MA FANG, 2013). Estudos do mundo todo mostraram que o avanço da idade é um fator de risco significativo para o quadro grave de COVID-19 (CHEN, et.al, 2021; MIRBEYK, SAGHAZADEH, REZAEI, 2021; WANHELLA, FERNANDEZ-PATRON, 2022).

Assim como outros tecidos do corpo, o sistema imune também passa por mudanças em suas funções em decorrência do envelhecimento. A senescência pode ser definida como o conjunto de alterações imunológicas presentes com o avanço da idade, processo em que as células do sistema imunológico alcançam o seu limite de replicação celular, se acumulam nos tecidos e contribuem para uma maior incidência de patologias crônicas, como doenças cardiovasculares, metabólicas e neurodegenerativas (DOMINGUES et al., 2020).

Essa revisão narrativa se propõe a destacar as alterações nos padrões da resposta imune associadas à imunossenescência e discutir sua influência na apresentação clínica da COVID-19, em particular na população idosa.

2. A imunossenescência

Dados epidemiológicos confirmam que a internação por doenças infecciosas é mais frequente em pessoas com mais de 60 anos do que em crianças, jovens e adultos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2023), em partes pelo fato de que o envelhecimento está associado a falhas na imunidade, principalmente nas respostas aos antígenos nunca expostos anteriormente e às novas vacinas. As respostas celulares e humorais diminuem em indivíduos idosos, o que leva ao aumento da frequência e gravidade das doenças infecciosas, além da redução dos efeitos protetores da vacinação (FRASCA et al., 2020). Este processo abrange alterações no repertório das células da imunidade adquirida, com a produção insuficiente de células virgens pela medula óssea e a expansão clonal de células de memória já presentes no organismo, além de alterações no número de monócitos e células dendríticas circulantes, da redução na capacidade fagocítica dos neutrófilos, na exaustão celular e na infiltração de células senescentes (OH, LEE, SHIN, 2019; BARBÉ-TUANA et al., 2020; THOMAS, WANG, SU, 2020).

A imunidade inata constitui a primeira linha de defesa do organismo e é mediada por células como os macrófagos, as células dendríticas (DC), as células Natural Killers (NK) e os granulócitos, os quais desencadeiam suas funções efetoras dentro de minutos a horas após a exposição ao antígeno. Além dos constituintes celulares, as barreiras epiteliais, químicas e o sistema complemento também são considerados constituintes da imunidade inata (MURPHY, 2014). Uma vez ativados, macrófagos e neutrófilos podem eliminar efetivamente os antígenos por meio da fagocitose. As células dendríticas processam os antígenos e os expressam em seu complexo de histocompatibilidade (MHC), ao atuarem como células apresentadoras de antígeno (APC) para a iniciação do sistema imune adaptativo. Dessa forma, a resposta inata precoce é acoplada e promove a iniciação da resposta imune adaptativa (THAPA, FARBER, 2019).

O sistema imune adaptativo consiste em linfócitos T e B que expressam receptores de reconhecimento de antígenos específicos e desenvolvem funções efetoras altamente especializadas, com a capacidade de formar memória imunológica de longo prazo. Tanto as células B quanto as células T se desenvolvem a partir de progenitores derivados da medula óssea; enquanto as células B maduras são exportadas para a periferia diretamente da medula óssea, o desenvolvimento, a maturação e a exportação das células T requerem que etapas críticas de diferenciação ocorram no timo (MURPHY, 2014).

Os linfócitos T se diferenciam em duas categorias principais: os linfócitos T CD8+ ou citotóxicos, que possuem a capacidade de matar células infectadas ou tumorais; e os linfócitos T CD4+ , ou T-helper (auxiliadores), que coordenam a resposta imune e ativam outras células (MURPHY, 2014). Os processos de diferenciação de células T dependentes do timo incluem a expressão de um receptor de células T de superfície celular específico do antígeno (TCR) através da recombinação de segmentos gênicos codificados pela linha germinativa e da "educação" tímica; o que envolve a seleção negativa de células T potencialmente autorreativas e seleção positiva de células T com capacidade de reconhecer antígenos encontrados nos tecidos (THAPA, FARBER, 2019).

Os linfócitos B, quando ativados, proliferam e se diferenciam em plasmócitos, cuja função é a síntese e secreção de anticorpos. O receptor de antígeno da célula B (BCR) é uma forma de anticorpo acoplada a membrana plasmática dos plasmócitos (ABBAS, PILLAI, LITCHMAN, 2019). A imunossenescência de células B é considerada uma das principais causas subjacentes na redução da eficácia da vacinação em adultos mais velhos, no comprometimento da resposta humoral e em suas funções.

Tanto a população de células B virgens quanto as células de memória diminuem com o envelhecimento. (MA, FANG, 2013). Os anticorpos, ou imunoglobulinas (Ig), são moléculas produzidas pelos plasmócitos e desempenham papel central na imunidade humoral, onde sua capacidade de ligar-se a antígenos externos com alta afinidade e especificidade é fundamental para o desempenho de suas funções (TILLER, TESSIER, 2015). Seus papéis contemplam a neutralização de microrganismos e toxinas por meio da ligação antígeno-anticorpo, a opsonização de patógenos favorecendo a fagocitose e ativação do sistema complemento, com consequente ativação da resposta inflamatória (ABBAS, PILLAI, LITCHMAN, 2019).

A estrutura da molécula de um anticorpo pode ser separada funcionalmente em duas regiões distintas: região variável (região V) e região constante (região C). A região variável é responsável pelo reconhecimento, ou seja, pela ligação específica ao antígeno e por este motivo possui uma grande variabilidade entre as imunoglobulinas. A região constante possui cinco classes principais que definem os 5 isótopos IgM, IgG, IgA, IgD e IgE, cada uma especializada na ativação de mecanismos efetores distintos (SCHROEDER, CAVACINI, 2010).

Não apenas a afinidade protetora das moléculas de imunoglobulinas diminui com a idade, como a duração da proteção gerada também é mais curta (FRASCA et al, 2020). As células de memória são mais prevalentes na periferia, o que resulta em expansão clonal de células B limitada e uma diminuição na diversidade de repertório do seu receptor (BCR) (MA, FANG, 2013). Enquanto a redução do seu conjunto afeta diretamente a capacidade de responder a um novo antígeno, a redução da eficácia das respostas primárias também tem sido associada a defeitos na recombinação de troca de classe dos anticorpos pelos linfócitos B (CROOKE et al., 2019).

A recombinação genética que envolve a mudança de classe de imunoglobulinas é crucial para a resposta imune humoral e ocorre em células B maduras após a ativação primária (CUNHA et al., 2020). A primeira classe de anticorpo a ser produzida é sempre IgM. A troca de classe de imunoglobulina, para IgG, IgA ou IgE, ocorre somente após as células B terem sido estimuladas pelo antígeno, em um mecanismo de recombinação de DNA íntron repetitivo, conhecido como região de troca. Enquanto a recombinação somática gera anticorpos com baixa afinidade, após a exposição ao antígeno, os linfócitos ativados passam pelo processo de hipermutação somática, onde mutações pontuais em altas taxas são feitas ao longo do éxon da região V das cadeias leves e pesadas previamente rearranjadas, permitindo a geração de anticorpos com alta afinidade ao antígeno e conduzindo ao processo de maturação da afinidade onde as células B produtoras de tais anticorpos são selecionadas (ABBAS, PILLAI, LITCHMAN, 2019). Portanto, anticorpos contra novos epítomos podem demorar mais para serem produzidos e terem menor afinidade (BAJAJ et al., 2021).

Com o avanço da idade, ocorre um remodelamento do sistema imune em decorrência de alterações dos órgãos linfoides (medula e timo). A medula óssea é um tecido hierárquico, auto-renovável e amplificador, mantido por um conjunto de células-tronco hematopoéticas (HSCs) e células-tronco mesenquimais (MSCs). Essas células têm a capacidade de se autorenovarem assimetricamente e se diferenciarem em linhagens específicas. A medula óssea hematopoética é responsável pela produção de todas as células sanguíneas e imunológicas na vida adulta (TURNER et al., 2018). Com o envelhecimento há substituição de tecido hematopoético por tecido adiposo, o que afeta o nicho de HSC e a capacidade de diferenciação e renovação dessas células, ocasionando assim a diminuição da geração de células mielóides e linfóides precursoras.

A senescência também é marcada pelo encurtamento do telômero nas HSCs. Telômeros são terminações cromossômicas que agem como relógio biológico. Eles diminuem a cada divisão celular, mas em células-tronco são normalmente reparados pela enzima telomerase, e mantêm assim seu comprimento (ALVES, 2019). Embora a telomerase seja ativa em células hematopoéticas, com o decorrer da idade, esta atividade é insuficiente para evitar o encurtamento do telômero, o que em última análise, leva à senescência e culmina na cessação da replicação celular.

A linfopenia gerada por esse processo é um biomarcador do envelhecimento e responsável pelo agravamento em infecções nos indivíduos mais velhos (AVIV, 2020). Além disso, as células T periféricas geralmente apresentam uma proporção invertida de TCD4+:TCD8+ e expansão da memória efetora diferenciada, associadas à capacidade de proliferação prejudicada, a atividade da telomerase e a sinalização intracelular (CUNHA et al., 2020).

Outro processo característico com o avanço da idade, é a involução tímica. Estudos anteriores sugerem que o timo humano cresce desde o nascimento até os 2-3 anos de idade, seguido de involução ao longo do período da adolescência devido a presença dos hormônios sexuais, e uma diminuição de peso de várias vezes por volta dos 50 anos a 60 anos (TONG et al., 2020). Este fenômeno é observado na maioria dos vertebrados e resulta em alterações estruturais e funcionais da glândula, o que reduz a diversidade de receptores de antígeno das células T (TCR), com isso os indivíduos mais velhos são mais susceptíveis a patógenos com os quais nunca tiveram contato anteriormente (THOMAS, WANG, SU, 2020).

Estudo recentes de investigação das interações metabólicas em células do sistema imune destacam para o efeito prejudicial promovido pela ativação crônica do sistema imune inato. Denomina-se *inflammaging* o resultado da exposição crônica a mediadores inflamatórios e a possível dessensibilização de receptores da imunidade inata que atuam no reconhecimento de patógenos e de danos teciduais (FRANCESCHI et al., 2018; ZAZZARA et al., 2022). Como resultado, a imunossenescência influencia tanto a imunidade inata como as ações secundárias promovidas na resposta adaptativa (PINTI et al., 2016).

No processo de *inflammaging* observa-se a produção persistente de mediadores pró-inflamatórios, o que também aumenta o risco de morbidade e mortalidade relacionadas à idade. Quando as células alcançam a senescência, elas produzem citocinas, quimiocinas, fatores de crescimento, proteases e fatores angiogênicos que caracterizam um fenótipo secretor associado à senescência (SASP). Como células senescentes se acumulam durante o envelhecimento, a inflamação pode ser, portanto, interpretada como o resultado complexo da interação entre SASP, fatores de estilo de vida, da imunidade inata desregulada e das funções celulares (BARBÉ-TUANA, 2020). Como consequência, há um aumento no soro de mediadores inflamatórios, os quais incluem: interleucina-6 (IL-6), fator de necrose tumoral (TNF) e proteína C-reativa (PCR). A resposta inflamatória exacerbada em indivíduos mais velhos parece desempenhar um papel importante no aumento da suscetibilidade a infecções respiratórias, além de contribuir também para doenças sistêmicas (PIETROBONI, TEIXEIRA, SATO, 2020).

3. A imunossenescência e a COVID-19

A pandemia da COVID-19, causada pelo vírus SARS-CoV-2, impactou significativamente a população mundial, tanto pelo número total de óbitos provocados pela doença (> 6,9 milhões pessoas) como pelos

impactos socioeconômicos gerados pela sobrecarga dos sistemas de saúde e pelos desequilíbrios de oferta e demanda observados em diversos setores durante a pandemia (OMS, 2023).

O SARS-CoV-2 é um vírus envelopado com genoma de RNA de fita simples de sentido positivo, pertencente ao gênero Coronavirus e família Coronaviridae. Neste grupo, destacam-se vírus emergentes de interesse médico como o SARS-CoV-1, que resultou em aproximadamente 8.000 casos e 774 óbitos durante a epidemia de 2002-2003 e o MERS-CoV, que surgiu em 2012, manifestando-se em surtos epidêmicos com cerca de 2.500 casos e pouco mais de 800 óbitos. Além destes, o próprio SARS-CoV-2, que emergiu em 2019 como agente etiológico da última grande pandemia, passou por múltiplas variações genéticas que estabeleceram novas ondas epidêmicas, mas que foi controlado após pouco mais de um ano, graças à implementação de um amplo programa de vacinação na maioria dos países do globo (RABAAN et al., 2020; FORCHETTE, SEBASTIAN, LIU, 2021; KOELLE et al., 2022; MOHSENI AFSHAR et al., 2022).

Na COVID-19 a maioria das infecções mostrou-se branda e autolimitada, no entanto, pacientes com mais de 60 anos, com doenças crônicas pré-existentes ou mesmo imunocromprometidos apresentaram maior incidência de pneumonia grave, com necessidade de cuidados intensivos e maior risco de morte (PETROBONI, TEIXEIRA, SATO, 2020). Febre, fadiga, mal-estar, tosse seca, dor de garganta, perda do olfato e do paladar, diarreia e vômitos são os sintomas mais comuns em pacientes com doença leve ou moderada. Na doença severa, os sintomas incluem pneumonia, dispneia e a síndrome respiratória aguda grave, que requer cuidados de unidade intensiva, intubação, ventilação mecânica e pode ser fatal. Em outros casos, os pacientes infectados podem ser assintomáticos, com pouca ou nenhuma manifestação clínica (ISER et al, 2020).

Estudos epidemiológicos demonstraram que o desfecho da COVID-19 depende de fatores como idade, estado de saúde, sexo e perfil genética/ epigenético (MELENOTTE, et.al 2020). A remodelação da resposta imune inata e adaptativa observada com o envelhecimento pode explicar parcialmente o gradiente de idade na gravidade e mortalidade de COVID-19. Embora a maioria dos casos de COVID-19 sejam leves ou sintomáticos com uma taxa moderada de letalidade, os pacientes mais velhos apresentaram maior risco de um quadro de COVID-19 grave, o que incluía hospitalização e morte (PETROBONI, TEIXEIRA, SATO, 2020).

Estima-se que idade avançada é um dos principais fatores de risco para os resultados adversos da COVID-19, provavelmente devido à imunossenescência e inflamação crônica de baixo grau, ambas características da população idosa (DOMINGUES et al., 2020). Estudos realizados durante a pandemia de SARS-CoV-2 investigaram a associação entre a patogênese da doença e o processo inflamatório. Os pacientes com COVID-19 severa tiveram concentrações plasmáticas de citocinas inflamatórias, IL-6, quimiocinas, além de outros marcadores inflamatórios bem conhecidos, como a PCR, a ferritina e o dímero-D mais elevadas do que os que apresentavam casos assintomáticos ou leves (PIETROBONI, TEIXEIRA, SATO, 2020).

A gravidade da doença em pacientes mais velhos não se deve apenas à infecção viral, mas também a fatores relacionados ao hospedeiro, que tornam o indivíduo particularmente vulnerável a resultados mais graves da infecção (LIGOTTI et al, 2021). As células esgotadas têm uma baixa capacidade funcional, o que poderia impedir o funcionamento adequado da resposta ao vírus, o que favorece o escape viral e intensifica a patogênese de COVID-19 em pessoas idosas (PETROBONI, TEIXEIRA, SATO, 2020).

A resposta à infecção por SARS-CoV-2 requer o envolvimento de várias células do sistema imunológico, como os macrófagos, células dendríticas, células NK e linfócitos T e B. Em um sistema imunológico saudável, a inflamação inicial recruta e ativa células B, TCD4+ e TCD8+ específicas para o vírus, as quais matam as células infectadas antes que o vírus se espalhe, indiretamente via indução da produção de anticorpos neutralizantes e diretamente induzindo apoptose, respectivamente. Já em um sistema imunológico disfuncional, o acúmulo de células imunes nos pulmões pode levar à superprodução de citocinas pró-inflamatórias, causando danos aos tecidos com implicações sistêmicas. Níveis elevados de circulação de citocinas, conhecidas como "tempestade de citocinas", foram relatados na COVID-19 em pacientes, com variabilidade no início e duração no início estágios de infecção, mas com convergência e muitas vezes sobreposição manifestações clínicas em estágio avançado (LIGOTTI et al, 2021).

A infecção pelo SARS-CoV-2 desencadeia uma resposta inflamatória anormal conhecida como tempestade de citocinas, caracterizada por níveis plasmáticos elevados de PCR, IL-6, TNF- α e linfopenia. Esta cascata inflamatória, combinada com a hipercoagulabilidade, compromete a depuração viral, levando a pneumonia grave, SDRA, danos a órgãos e aumento da mortalidade (WONG, 2021; BARBOSA et al., 2023). Notavelmente, a inflamação sistêmica é detectada em todas as faixas etárias, incluindo crianças, o que sugere que, embora os adultos mais velhos sejam mais vulneráveis a resultados graves, a inflamação induzida pela COVID-19 é uma preocupação em todas as idades (WONG, 2021).

Em relação à infecção de linfócitos T, pode-se explicar a linfopenia observada em pacientes graves pela possível lise das células infectadas (MESKINI et al., 2021). Ainda, a infecção também resulta na produção e liberação de múltiplas citocinas inflamatórias, as quais podem promover a apoptose das células infectadas e levar à atrofia de órgãos linfoides, diminuindo assim a regeneração de linfócitos. Como as células T CD4+ desempenham um papel essencial na modulação da resposta imune, a linfopenia poderia também contribuir para o quadro de hiperinflamação (RAHI et al., 2021).

Pacientes com COVID-19 severa e crítica apresentaram aumento da razão neutrófilos:linfócitos em comparação àqueles com doença moderada (PARTHASARATHI et al., 2022). A resposta hiperinflamatória gera um infiltrado de neutrófilos, macrófagos e monócitos nos pulmões, com uma resposta inflamatória exacerbada, além da destruição de linfócitos provocada pelo SARS-CoV-2, de modo que a linfopenia somada à neutrofilia são marcadores para avaliação da gravidade da doença (RAHI et al., 2021).

A patogenia também está associada à produção de níveis variáveis de anticorpos com atividade neutralizante (GARCIA-BELTRAN et al., 2020; GAEBLER et al., 2021; GOLDBLATT et al., 2022). Os anticorpos neutralizantes geralmente têm como alvo o domínio RBD da proteína S (spike), cuja função primordial está relacionada à interação entre o vírus e o receptor ACE-2 nas células do hospedeiro. Assim, os anticorpos contra a proteína S, especialmente contra o domínio RBD do SARSCoV-2, podem bloquear como alvo para o desenvolvimento de vacinas e terapias (HUANG et al., 2020; GAEBLER et al., 2021). O receptor ACE-2 é altamente expresso diversos tecidos humanos como epitélio do trato respiratório, epitélio do trato gastrointestinal, rins, células endoteliais vasculares, linfócitos, além dos tecidos adiposo e nervoso (BAJAJ et al., 2021; MESKINI et al., 2021).

Estudos sorológicos indicam que a infecção pelo SARS-CoV-2 promove a produção de IgM, IgA e IgG, sendo a IgM já detectada no plasma do paciente após três dias de infecção, porém mantida por cerca de um mês enquanto a IgA e IgG, também presentes desde a primeira semana, podem variar de acordo com o quadro clínico do paciente (OLIVEIRA, TAVARES, 2020). Os pacientes assintomáticos levam mais tempo para a soroconversão da IgG, o que poderia ser explicado pela eficiência da resposta mediada pela imunidade inata e pelos anticorpos das classes IgM e IgA, presente no local da infecção (OLIVEIRA, TAVARES, 2020; WEST et al., 2021). Nesses pacientes, deve-se ainda considerar a efetividade da resposta imune citotóxica mediada pelos linfócitos T CD8+, uma vez eles apresentam níveis mais altos de IFN- γ e maior contagem de células T, já no início da infecção (WITKOWSKI, FULOP, BRYL, 2022).

A produção e persistência de anticorpos neutralizantes são determinantes na resistência à infecção, no entanto, os títulos de anticorpos neutralizantes apresentaram correlação positiva com a idade e a gravidade da doença, sugerindo que nestes a disseminação do vírus para outros tecidos pode justificar a necessidade de persistência de títulos de IgG por períodos mais longos (LI K, HUANG, 2020; CHVATAL-MEDINA et al., 2021; LEGROS et al., 2021). Os níveis de IgA e IgM diminuem após 60 dias após o início dos sintomas, enquanto os níveis de IgG persistem por até 90 dias, mesmo em pacientes com quadros leves.

Em suma, considerando o relevante papel dos mecanismos inatos no controle da viremia de SARS-CoV-2 e a modulação imunológica promovida pelas células T CD4+, podemos assumir a imunossenescência como um fator de risco para COVID-19 grave. As disfunções do sistema imune presentes na imunossenescência, caracterizada pela presença de um estado inflamatório crônico e pela deficiência na proliferação de celular, estabelecem uma condição potencial para a exacerbação da resposta inflamatória ainda na fase aguda da COVID-19, amplificação da lesão tecidual e aumento da carga viral, levando a uma infecção grave e progressiva. É notável reconhecermos que a compreensão do envelhecimento e das interações metabólicas

para o desenvolvimento de uma resposta imune eficiente contra patógenos deve ser prioridade para o desenvolvimento de novas vacinas e tratamentos das doenças infecciosas.

4. Referências

ABBAS, Abul K.; PILLAI, Shiv; LICHTMAN, Andrew H. *Imunologia: Celular e Molecular*. 9 ed. Rio De Janeiro: Editora Elsevier Ltda, 2019.

ALVES, A. S., & BUENO, V. (2019). Imunosenesescência: participação de linfócitos T e células mieloides supressoras nas alterações da resposta imune relacionadas ao envelhecimento. *Einstein (São Paulo)*, 17.

AVIV A. Telomeres and COVID-19. *FASEB J*. 2020 Jun;34(6):7247-7252. doi: 10.1096/fj.202001025. Epub 2020 May 19. PMID: 32427393; PMCID: PMC7276714.

BAJAJ V, Gadi N, SPIHLMAN AP, WU SC, CHOI CH, MOULTON VR. Aging, Immunity, and COVID-19: How Age Influences the Host Immune Response to Coronavirus Infections? *Front Physiol*. 2021 Jan 12;11:571416. doi: 10.3389/fphys.2020.571416. PMID: 33510644; PMCID: PMC7835928.

BARBÉ-TUANA F, FUNCHAL G, SCHMITZ CRR, MAURMANN RM, BAUER ME. The interplay between immunosenescence and age-related diseases. *Semin Immunopathol*. 2020 Oct;42(5):545-557. doi: 10.1007/s00281-020-00806-z. Epub 2020 Aug 3. PMID: 32747977; PMCID: PMC7398288.

BARBOSA, D. A., ZANÃO, P. L., HIGINO, G. S., GRANDI, J. L., BELASCO, A. G. S., & FONSECA, C. D. D. (2023). Alterações bioquímicas de pacientes com COVID-19. *Acta Paulista de Enfermagem*, 36, eAPE01112.

BRAGA LS, CAIAFFA WT, CEOLIN APR, de ANDRADE FB, LIMA-COSTA MF. Perceived discrimination among older adults living in urban and rural areas in Brazil: a national study (ELSI-Brazil). *BMC Geriatr*. 2019 Mar 4;19(1):67. doi: 10.1186/s12877-019-1076-4. PMID: 30832588; PMCID: PMC6399885.

CHEN Y, KLEIN SL, GARIBALDI BT, Li H, WU C, OSEVALA NM, Li T, MARGOLICK JB, PAWELEC G, LENG SX. Aging in COVID-19: Vulnerability, immunity and intervention. *Ageing Res Rev*. 2021.10.18632/aging.103989. Epub ahead of print. PMID: 32991323; PMCID: PMC7585069.

CHVATAL-MEDINA M, MENDEZ-CORTINA Y, PATIÑO PJ, VELILLA PA, RUGELES MT. Antibody Responses in COVID-19: A Review. *Front Immunol*. 2021 Apr 15;12:633184. doi: 10.3389/fimmu.2021.633184. PMID: 33936045; PMCID: PMC8081880.

CROOKE SN, OVSYANNIKOVA IG, POLAND GA, KENNEDY RB. Immunosenescence: A systems-level overview of immune cell biology and strategies for improving vaccine responses. *Exp Gerontol*. 2019 Sep;124:110632. doi: 10.1016/j.exger.2019.110632. Epub 2019 Jun 13. PMID: 31201918; PMCID: PMC6849399.

CUNHA LL, PERAZZIO SF, AZZI J, CRAVEDI P, RIELLA LV. Remodeling of the Immune Response With Aging: Immunosenescence and Its Potential Impact on COVID-19 Immune Response. *Front Immunol*. 2020;11:1748. Published 2020 Aug 7. doi:10.3389/fimmu.2020.01748

DOMINGUES R, LIPPI A, SETZ C, OUTEIRO TF, KRISKO A. SARS-CoV-2, immunosenescence and inflammaging: partners in the COVID-19 crime. *Ageing (Albany NY)*. 2020 Sep 29;12(18):18778-18789. doi:

FORCHETTE L, SEBASTIAN W, LIU T. A Comprehensive Review of COVID-19 Virology, Vaccines, Variants, and Therapeutics. *Curr Med Sci*. 2021 Dec;41(6):1037-1051. doi: 10.1007/s11596-021-2395-1. Epub 2021 Jul 9. PMID: 34241776; PMCID: PMC8267225.

FRANCESCHI, C., GARAGNANI, P., PARINI, P., GIULIANI, C., & SANTORO, A. (2018). Inflammaging: a new immune–metabolic viewpoint for age-related diseases. *Nature Reviews Endocrinology*, 14(10), 576-590.

FRASCA D, Diaz A, ROMERO M, GARCIA D, BLOMBERG BB. B Cell Immunosenescence. *Annu Rev Cell Dev Biol.* 2020 Oct 6;36:551-574. doi: 10.1146/annurev-cellbio-011620-034148. PMID: 33021823; PMCID: PMC8060858.

FRIEDMAN SM. Lifestyle (Medicine) and Healthy Aging. *Clin Geriatr Med.* 2020 Nov;36(4):645-653. doi: 10.1016/j.cger.2020.06.007. Epub 2020 Aug 19. PMID: 33010900.

GAEBLER C, WANG Z, LORENZI JCC, MUECKSCH F, FINKIN S, TOKUYAMA M, CHO A, JANKOVIC M, SCHAEFER-BABAJEW D, OLIVEIRA TY, CIPOLLA M, VIANT C, BARNES CO, BRAM Y, BRETON G, HÄGGLÖF T, MENDOZA P, HURLEY A, TURROJA M, GORDON K, MILLARD KG, RAMOS V, SCHMIDT F, WEISBLUM Y, JHA D, TANKELEVICH M, MARTINEZ-DELGADO G, YEE J, PATEL R, DIZON J, UNSON-O'BRIEN C, SHIMELIOVICH I, ROBBIANI DF, ZHAO Z, GAZUMYAN A, SCHWARTZ RE, HATZIOANNOU T, BJORKMAN PJ, MEHANDRU S, BIENIASZ PD, CASKEY M, NUSSENZWEIG MC. Evolution of antibody immunity to SARS-CoV-2. *Nature.* 2021 Mar;591(7851):639-644. doi: 10.1038/s41586-021-03207-w. Epub 2021 Jan 18. PMID: 33461210; PMCID: PMC8221082.

GARCIA-BELTRAN WF, LAM EC, ASTUDILLO MG, YANG D, MILLER TE, FELDMAN J, HAUSER BM, CARADONNA TM, CLAYTON KL, NITIDO AD, MURALI MR, ALTER G, CHARLES RC, DIGHE A, BRANDA JA, LENNERZ JK, LINGWOOD D, SCHMIDT AG, IAFRATE AJ, BALAZS AB. COVID-19-neutralizing antibodies predict disease severity and survival. *Cell.* 2021 Jan 21;184(2):476-488.e11. doi: 10.1016/j.cell.2020.12.015. Epub 2020 Dec 15. PMID: 33412089; PMCID: PMC7837114.

GOLDBLATT D, ALTER G, CROTTY S, PLOTKIN SA. Correlates of protection against SARS-CoV-2 infection and COVID-19 disease. *Immunol Rev.* 2022 Sep;310(1):6-26. doi: 10.1111/imr.13091. Epub 2022 Jun 5. PMID: 35661178; PMCID: PMC9348242.

HUANG AT, GARCIA-CARRERAS B, HITCHINGS MDT, YANG B, KATZELNICK LC, RATTIGAN SM, BORGERT BA, MORENO CA, SOLOMON BD, RODRIGUEZ-BARRAQUER I, LESSLER J, SALJE H, BURKE D, WESOLOWSKI A, CUMMINGS DAT. A systematic review of antibody mediated immunity to coronaviruses: antibody kinetics, correlates of protection, and association of antibody responses with severity of disease. *medRxiv.* 2020 Apr 17:2020.04.14.20065771. doi: 10.1101/2020.04.14.20065771. Update in: *Nat Commun.* 2020 Sep 17;11(1):4704. PMID: 32511434; PMCID: PMC7217088.

ISER, B. P. M., SLIVA, I., RAYMUNDO, V. T., POLETO, M. B., SCHUELTER-TREVISOL, F., & BOBINSKI, F. (2020). Suspected COVID-19 case definition: a narrative review of the most frequent signs and symptoms among confirmed cases. *Epidemiologia e Serviços de Saúde*, 29.

KOELLE K, MARTIN MA, ANTIA R, LOPMAN B, DEAN NE. The changing epidemiology of SARS-CoV-2. *Science.* 2022 Mar 11;375(6585):1116-1121. doi: 10.1126/science.abm4915. Epub 2022 Mar 10. PMID: 35271324; PMCID: PMC9009722.

LEGROS V, DENOLLY S, VOGRIG M, BOSON B, SIRET E, RIGAILL J, PILLET S, GRATTARD F, GONZALO S, VERHOEVEN P, ALLATIF O, BERTHELOT P, PÉLISSIER C, THIERY G, BOTELHO-NEVERS E, MILLET G, MOREL J, PAUL S, WALZER T, COSSET FL, BOURLET T, POZZETTO B. A longitudinal study of SARS-CoV-2-infected patients reveals a high correlation between neutralizing antibodies and COVID-19 severity. *Cell Mol Immunol.* 2021 Feb;18(2):318-327. doi: 10.1038/s41423-020-00588-2. Epub 2021 Jan 6. PMID: 33408342; PMCID: PMC7786875.

LIGOTTI ME, POJERO F, ACCARDI G, AIELLO A, CARUSO C, DURO G, CANDORE G. Immunopathology and Immunosenescence, the Immunological Key Words of Severe COVID-19. Is There a Role for Stem Cell Transplantation? *Front Cell Dev Biol.* 2021 Sep 14;9:725606. doi: 10.3389/fcell.2021.725606. PMID: 34595175; PMCID: PMC8477205.

MA Y, FANG M. Immunosenescence and age-related viral diseases. *Sci China Life Sci.* 2013 May;56(5):399-405. doi: 10.1007/s11427-013-4478-0. Epub 2013 May 1. PMID: 23633071; PMCID: PMC7089158.

Ministério da Saúde (Brasil). Departamento de Informática do Sus - DATASUS. Informações de Saúde, Epidemiológicas e Morbidade: banco de dados. Disponível em: < <https://datasus.saude.gov.br/aceso-a-informacao/morbidade-hospitalar-do-sus-sih-sus/>> Acesso em: 22 dez. 2023.

MIRBEYK M, SAGHAZADEH A, REZAEI N. Geriatrics and COVID-19. *Adv Exp Med Biol.* 2021;1318:209-222. doi: 10.1007/978-3-030-63761-3_13. PMID: 33973181.

MOHSENI AFSHAR Z, BARARY M, HOSSEINZADEH R, KARIM B, EBRAHIMPOUR S, NAZARY K, SIO TT, SULLMAN MJM, CARSON-CHAHHOUD K, MOUDI E, BABAZADEH A. COVID-19 vaccination challenges: A mini-review. *Hum Vaccin Immunother.* 2022 Nov 30;18(5):2066425. doi: 10.1080/21645515.2022.2066425. Epub 2022 May 5. PMID: 35512088; PMCID: PMC9302531.

MURPHY, K. *Imunobiologia de Janeway – 8a edição – Ed. Artmed. Porto Alegre 2014.*

Oh SJ, Lee JK, Shin OS. Aging and the Immune System: the Impact of Immunosenescence on Viral Infection, Immunity and Vaccine Immunogenicity. *Immune Netw.* 2019;19(6):e37. Published 2019 Nov 14. doi:10.4110/in.2019.19.e37

OLIVEIRA, PRS., TAVARES, NM. Resposta imune humoral na COVID-19. In.: BARRAL-NETTO, M., BARRETO, M. L., PINTO JUNIOR, E. P., and ARAGÃO, E., eds. *Construção de conhecimento no curso da pandemia de COVID-19: aspectos biomédicos, clínico-assistenciais, epidemiológicos e sociais* [online]. Salvador:EDUFBA, 2020, pp. 1-15. Aspectos biológicos do SARS-CoV-2 e da COVID-19 collection, n. 1. ISBN: 978-65-5630-044-3. Available from: <https://books.scielo.org/id/hg5rg>. <https://doi.org/10.9771/9786556300443.004OMS>.

Organização Mundial da Saúde. WHO COVID-19 Dashboard. Disponível em: < <https://data.who.int/dashboards/covid19/deaths?n=c>>. Acesso em: 20 dez. 2023.

MESKINI M, REZGHI RAMI M, MAROOFI P, GHOSH S, SIADAT SD, SHEIKHPOUR M. Na Overview on the Epidemiology and Immunology of COVID-19. *J Infect Public Health.* 2021 Oct;14(10):1284-1298. doi: 10.1016/j.jiph.2021.07.021. Epub 2021 Aug 4. PMID: 34420903; PMCID: PMC8336978.

PARTHASARATHI A, PADUKUDRU S, ARUNACHAL S, BASAVARAJ CK, KRISHNA MT, GANGULY K, UPADHYAY S, ANAND MP. The Role of Neutrophil-to-Lymphocyte Ratio in Risk Stratification and Prognostication of COVID-19: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Vaccines (Basel).* 2022 Aug 1;10(8):1233. doi: 10.3390/vaccines10081233. PMID: 36016121; PMCID: PMC9415708.

PIETROBON AJ, TEIXEIRA FME, SATO MN. Immunosenescence and Inflammaging: Risk Factors of Severe COVID-19 in Older People. *Front Immunol.* 2020 Oct 27;11:579220. doi: 10.3389/fimmu.2020.579220. PMID: 33193377; PMCID: PMC7656138.

PINTI M, APPAY V, CAMPISI J, FRASCA D, FÜLÖP T, SAUCE D, LARBI A, WEINBERGER B, COSSARIZZA A. Aging of the immune system: Focus on inflammation and vaccination. *Eur J Immunol.* 2016 Oct;46(10):2286-2301. doi: 10.1002/eji.201546178. PMID: 27595500; PMCID: PMC5156481.

RABAAN AA, AL-AHMED SH, HAQUE S, SAH R, TIWARI R, MALIK YS, DHAMA K, YATOO MI, BONILLA-ALDANA DK, RODRIGUEZ-MORALES AJ. SARS-CoV-2, SARS-CoV, and MERS-COV: A comparative overview. *Infez Med.* 2020 Ahead Of Print Jun 1;28(2):174-184. PMID: 32275259.

RAHI MS, JINDAL V, REYES SP, GUNASEKARAN K, GUPTA R, JAIYESIMI I. Hematologic disorders associated with COVID-19: a review. *Ann Hematol.* 2021 Feb;100(2):309-320. doi: 10.1007/s00277-020-04366-y. Epub 2021 Jan 7. PMID: 33415422; PMCID: PMC7789889.

SCHROEDER HW JR, CAVACINI L. Structure and function of immunoglobulins. *J Allergy Clin Immunol.* 2010 Feb;125(2 Suppl 2):S41-52. doi: 10.1016/j.jaci.2009.09.046. PMID: 20176268; PMCID: PMC3670108.

THAPA P, FARBER DL. The Role of the Thymus in the Immune Response. *Thorac Surg Clin.* 2019 May;29(2):123-131. doi: 10.1016/j.thorsurg.2018.12.001. Epub 2019 Mar 7. PMID: 30927993; PMCID: PMC6446584.

THOMAS R, WANG W, SU DM. Contributions of Age-Related Thymic Involution to Immunosenescence and Inflammaging. *Immun Ageing*. 2020 Jan 20;17:2. doi: 10.1186/s12979-020-0173-8. PMID: 31988649; PMCID: PMC6971920.

TILLER KE, TESSIER PM. Advances in Antibody Design. *Annu Rev Biomed Eng*. 2015;17:191-216. doi: 10.1146/annurev-bioeng-071114-040733. Epub 2015 Aug 14. PMID: 26274600; PMCID: PMC5289076.

TONG QY, ZHANG JC, GUO JL, et al. Human Thymic Involution and Aging in Humanized Mice. *Front Immunol*. 2020;11:1399. Published 2020 Jul 7. doi:10.3389/fimmu.2020.01399

WANHELLA KJ, FERNANDEZ-PATRON C. Biomarkers of ageing and frailty may predict COVID-19 severity. *Ageing Res Rev*. 2022 Jan;73:101513. doi: 10.1016/j.arr.2021.101513. Epub 2021 Nov 24. PMID: 34838734; PMCID: PMC8611822.

WARD DD, RANSON JM, WALLACE LMK, LLEWELLYN DJ, ROCKWOOD K. Frailty, lifestyle, genetics and dementia risk. *J Neurol Neurosurg Psychiatry*. 2022 Apr;93(4):343-350. doi: 10.1136/jnnp-2021-327396. Epub 2021 Dec 21. PMID: 34933996; PMCID: PMC8921595.

WEST R, KOBOKOVICH A, CONNELL N, GRONVALL GK. COVID-19 Antibody Tests: A Valuable Public Health Tool with Limited Relevance to Individuals. *Trends Microbiol*. 2021 Mar;29(3):214-223. doi: 10.1016/j.tim.2020.11.002. Epub 2020 Nov 6. PMID: 33234439; PMCID: PMC7836413.

WITKOWSKI JM, FULOP T, BRYL E. Immunosenescence and COVID-19. *Mech Ageing Dev*. 2022 Jun;204:111672. doi: 10.1016/j.mad.2022.111672. Epub 2022 Apr 1. PMID: 35378106; PMCID: PMC8975602.

WONG RSY. Inflammation in COVID-19: from pathogenesis to treatment. *Int J Clin Exp Pathol*. 2021 Jul 15;14(7):831-844. PMID: 34367415; PMCID: PMC8339720.

ZAZZARA MB, BELLINI A, CALVANI R, COELHO-JUNIOR HJ, PICCA A, MARZETTI E. Inflammaging at the Time of COVID-19. *Clin Geriatr Med*. 2022 Aug;38(3):473-481. doi: 10.1016/j.cger.2022.03.003. Epub 2022 Mar 21. PMID: 35868667; PMCID: PMC8934712.